

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

OS MULTILETRAMENTOS E O DESENHO ANIMADO NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PARA CRIANÇAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Izadora Pires Vilela

DOI:10.5281/zenodo.15098854

Letras - Língua e Literatura Inglesa – Universidade Federal de Rondonópolis. e-mail:
zdrvilela@gmail.com

Esta pesquisa busca relatar o desempenho e engajamento de crianças na aquisição de segunda língua junto a mecanismos simbióticos dos multiletramentos que abarcam o multidinamismo, a alineariedade linguística e as multimodalidades de um texto na sociedade contemporânea. Este estudo visa analisar o ser estudante em sala de aula, priorizando seus interesses, os trazendo como materiais de estudo e possibilitando a reflexão ativa acerca de suas práticas sociais. Além disso, busca enfatizar uma discussão de fomento à leitura através da interação estudante-desenho animado, para assim aperfeiçoar as práticas pedagógicas e cativar os discentes. A metodologia deste trabalho é dividida em duas partes, sendo a primeira primordialmente bibliográfica, selecionando autores especializados no bilinguismo e nos textos multimodais, como Roxane Rojo, Ana Paula Duboc e Ofelia Garcia; e no segundo momento descritiva, analisando a proposta de plano de aula para estes estudantes de 8 a 10 anos, para relatar a experiência a partir de um ponto de vista analítico. A análise consiste na ênfase à cibercultura e nos novos modos de ser, pensar e agir num mundo globalizado, onde o novo leitor se torna autor e produtor de conhecimento nessa nova sociedade. Também enfatiza-se os *designs* que definem um texto multimodal e estes materiais como fomentadores de práticas sociais situadas, promovendo discussões incitadoras do letramento crítico. Observa-se que o engajamento das crianças aumenta consideravelmente quando apresenta-se textos multimodais que dão voz às suas preferências, bem como a ânsia por leitura quando são sugeridas referências das quais fazem parte de seus cotidianos. Portanto, baseando-se em um texto que faz sentido para a realidade do estudante e de seus *designs*, concluiu-se que aplicar métodos que incluem múltiplas linguagens facilitam a abordagem de temas transversais e reflexões acerca de suas práticas sociais, competências estas que vão muito além das capacidades linguísticas em uma aula de aquisição de língua estrangeira,

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

onde língua e cultura não se separam. Sendo assim, esta pesquisa traz à tona a necessidade de primordialmente pesquisar quem são estes alunos e o que consomem em seu dia-a-dia, possibilitando aos professores a reflexão da prática docente e a não-homogeneização do sujeito estudante.

Palavras-Chaves: Aquisição de segunda língua; Educação infantil; Multiletramentos; Práticas sociais; Texto multimodal.